

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОАКТИВНЫХ ТОЧЕК И МЕРИДИАН В ОРГАНИЗМЕ

Улугбек Уразкулович Турапов
Республика Узбекистан

(доцент кафедры, к.т.н. «Информационные системы и технологии»,
Ташкентский государственный аграрный университет)

Акилбаев Мусабек Исламович
Республика Казахстан

(Проректор по науке, кандидат наук, профессор
Университета дружбы народов, академика А. Каутбекова)

Мадалиева Гульнар Уразалиевна
(старший преподаватель Университета дружбы народов,
академика А. Каутбекова)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655051>

Акупунктура (или иглоукалывание) — один из традиционных китайских методов, представляющий собой способ лечения заболеваний путем введения тонких игл в биологически активные точки человеческого тела. Согласно философии восточных целителей, любое заболевание возникает в результате застоя жизненной энергии Ци. Если энергетический баланс не восстановлен, вылечить его абсолютно невозможно. Акупунктуру иногда также называют иглоукалыванием. Точки акупунктуры — это точки на теле, нажатие на которые позволяет расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Это также помогает облегчить многие побочные эффекты химиотерапии, такие как головные боли и другие боли.

В рефлексологии часто используются акупунктурные точки, расположенные на линиях, которые древние китайские врачи называли каналами или меридианами. Они обозначались названиями органов, например, легкие, сердце, желудок, мочевого пузыря. Эта система используется и сегодня, но в современной медицине чаще применяются обозначения с использованием букв и цифр.

Электропунктура — это раздел рефлексологии, в котором воздействие на биологически активные точки (БАТ) осуществляется с помощью электрического тока. Акупрессура включает в себя надавливание на определенные точки на теле. Эти точки называются акупунктурными точками. Надавливание на эти точки позволяет расслабить мышцы и улучшить кровообращение.

В рефлексологии часто используются акупунктурные точки, расположенные на линиях, которые древние китайские врачи называли каналами или меридианами. Они обозначались названиями органов, например, легкие, сердце, желудок, мочевого пузыря. Эта система сохранилась до наших дней, но в современной медицине чаще используются обозначения с использованием букв и цифр.

Человеческое тело — это сложная система, в которой существует набор биологически активных точек (БАТ). Физиологическая особенность биоактивных точек заключается в том, что каждая биоактивная точка однозначно связана с частью или функцией конкретного органа через соответствующие участки спинного мозга. При поражении органа изменяются нормальные значения биофизических параметров

биоактивных точек, ответственных за этот орган, и соответствующая ей точка становится болезненной. Обычно набор точек, связанных с органом, называется «меридианом» или «каналом». Диагностика заболевания с помощью биоактивных точек позволяет определить:

- состояние органов, меридианов;
- прогнозировать состояние заболевания;
- раннее выявление изменений, которые не могут быть обнаружены методами клинического обследования, такими как ультразвуковое исследование, ЭКГ и аналогичные медицинские приборы.

Древняя китайская медицина определила, что в человеческом организме насчитывается более 1000 биофизических каналов (БФК), которые неразрывно связаны с 14 меридианами (каналами) (из которых 12 являются парными, т.е. симметричными, и 2 — асимметричными, непарными) (рис. 1), и что поддержание их биофизических параметров в нормальном состоянии и равномерное распределение потока энергии между меридианами создает здоровую среду в человеческом организме. Доказано, что эти меридианы неразрывно связаны со всеми внутренними органами человеческого тела.

При диагностике с использованием биоактивных точек врачи измеряют электропроводность (сопротивление) биоактивных точек. Эти измерения предоставляют интересную информацию о состоянии меридианов и соответствующих им внутренних органов.

а) Точки на меридиане селезенки
(поджелудочной железы)

б) Точки на меридиане легких

Рисунок 1. Расположение биоактивных точек вдоль меридианов.

Метод Фолла — это диагностический и терапевтический метод электропунктуры, предложенный и внедренный в практику немецким врачом Рейнхольдом Фоллом в 1958 году. Этот метод основан на взаимосвязи между электрической проводимостью биологически активных точек на руках и ногах и функциональным состоянием органов и систем пациента [2]. Метод Фолла дал начало такому направлению, как биорезонансная диагностика, и этот метод используется для постановки диагноза на основе результатов измерения электрического сопротивления человеческого тела.

Диагностика с использованием метода Фолла позволяет обнаружить пораженный орган раньше, чем традиционные методы диагностики. Врач измеряет электрическую проводимость (сопротивление) биологически активных точек на руках и ногах. Эти измерения предоставляют интересную информацию о состоянии меридианов и соответствующих им внутренних органов.

Главное отличие этого диагностического метода от традиционных методов — его неинвазивность. Получение результатов без проникновения во внутренние полости тела обеспечивает безопасность диагностики по методу Фолла. Кроме того, его главное преимущество — отсутствие побочных эффектов. Пациенты всех возрастов могут без ограничений подать заявку на диагностические исследования с использованием метода Фолла.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. H.M. Heise, R. Marbach, G. Janatsch, J.D. Kruse-Jarres, Determination of Glucose in Whole Blood Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy,|| Anal. Chem. 1989: 61, 2009-2015.
2. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. - Рига: Зинатне, 1987. -352 с.
3. Nakatani Y., Yamashuta K. Riodoraku Akupunktüre. Japan. Tokyo. 1977ю
4. Huodo M.D. Ruodoraky treatment and objective approach to acupuncture . Amer.Jur. Acupuncture. - 1984. - Vol.12, №3. - pr. 229-238
5. Джаббаров К.А. Диагностическое значение исследования электропроводности и биопотенциалов кожи у больного сахарного диабета. Азерб.меджурнал. – Баку, 1983. – №9. – ул. 28-32.
6. Jonescu-Tirgoveste C., Boyenaru O., Zngrabescu D. Elektric diagnostic in acupuncture. - 1981. - Voll.13. - pr.5-14.
7. Иродов В.А., Иродова Н.П. Организация клинических исследований информативности электрических характеристик биологической активности х точек для диагностики и прогнозирования и лечения. Бионика и биокибернетика - 85: Тез. докл. Всесоюз. конф. – Л.: Медицинская кибернетика, 1986. – стр. 68-71
8. Мелин А.А., Бостров Ю.Г. Многоточечный информационно-измерительный комплекс для снятия показателей с точки акупунктуры. Технические аспекты рефлексотерапии и системной диагностики: Сб. научных трудов КГУ. – Калининград, 1984. – ул. 120-121.